

ISic0004

Inscription recording construction of a sphaeristrum by a father and son

Language

Latin

Type

building

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2017-07-21 (observed in courtyard)

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Centuripae

Place of origin (modern)

Centuripe

Provenance

contrada Gelofia

Coordinates

37.617060, 14.740071

Current Location

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico
Regionale Antonino Salinas, inventory 3504

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

- 1.
2. []Cornelius · P (ubli) · f (ilius) · Gramme [---]
3. [] ipax · et P (ublius) · Cornelius · P (ubli) · f (ilius) · P (ubli) · n (epos) · Long [---]
4. pater · et · f (ilius) · pro · honore · II vir a [tus]
5. [s]phaeristerium · fecerunt

Apparatus

Text based on CIL 10.7004

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491500

EDCS 21900323

Bibliography

- Mommsen, Th. 1883. Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum*. Berlin. At 10.7004 (<http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/650753>)
- Bivona, L. 1970. Iscrizioni latine lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelia*. Palermo. At 4
- Dessau, H. 1892-1916. Inscriptiones Latinae Selectae. Berlin. At 5663 undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.
Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 226
- Libertini, G 1926. Centuripe. Catania. At 75-76
- Libertini, G 1949. Iscrizioni Centuripine. *Siculorum Gymnasium*. 2: 91-97. At 93-94
- Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 44 n.218, tav.XIV.22
- Wilson, R.J.A. 1990. Sicily under the Roman Empire: the archaeology of a Roman province, 36 B.C. - A.D. 535. Warminster. At 152 fig.130
- Biondi, G. 2010. Scavi nella proprietà Fiorenza in località Fontanelle (ex feudo Gelofia) e ceramiche di produzione locale.. In Biondi, G.(eds.), *Centuripe. Indagini archeologiche e prospettive di ricerca*. Enna. pp. 11-34. At 13 fig.3

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0004. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4333733>

Photo J. Prag, courtesy Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas